

УДК 338.22

[https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13\(27\)-436-445](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13(27)-436-445)

Баланюк Іван Федорович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри облік та оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, тел.: (098) 035-90-77, <https://orcid.org/0000-0002-8320-6383>

Іваночко Богдан Романович аспірант кафедри економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, тел.: (068) 251-28-58, <https://orcid.org/0000-0002-5943-1097>

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛADOVA ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація. Стаття спрямована на визначення та обґрунтування шляхів інвестування територіальних громад у матеріально-технічне забезпечення підприємств. Встановлено, що питання матеріально-технічного забезпечення підприємств є важливим в контексті загального соціального-економічного розвитку територіальних громад, оскільки, від стану їх розвитку залежать податкові надходження в місцевий бюджет, рівень зайнятості, доходів та загальний рівень життя населення громади.

Виокремлено методи інвестування громад у матеріально-технічного забезпечення підприємств, а саме: заснування комунальних підприємств або набувати частки в капіталі існуючих підприємств та надання їм фінансування для формування ефективної матеріально-технічної бази; виділення грантового фінансування з місцевого бюджету підприємствам громади для купівлі необхідної техніки та інших основних засобів та допомога їм у залученні грантів; розвиток соціального підприємництва в громадах. Проаналізовано як позитивні та і негативні аспекти для громади від застосування кожного з цих методів.

На основі проведеного дослідження засобів участі територіальних громад у матеріально-технічному забезпеченні місцевих підприємств зроблено твердження, що при плануванні інвестиційної діяльності з забезпечення економічного розвитку громад слід приділити увагу покращенню матеріально-технічної бази місцевих підприємств шляхом залучення зовнішніх інвестицій у вигляді грантового фінансування бізнесу та розвитку соціального підприємництва. Щодо участі громади у капіталі підприємств та прямих інвестицій в їхні основні засоби з бюджету, то цей метод може бути не

ефективним, створювати корупційні ризики, створювати залежність таких підприємств від політичних рішень, тому його слід застосувати тільки у разі відсутності підприємництва та ініціативності жителів громади.

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, територіальні громади, підприємства, інвестиції, гранти, інновації.

Balanyuk Ivan Fedorovych Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk, Shevchenko St., 57, Ivano-Frankivsk, 76018, tel.: (098) 035-90-77 <https://orcid.org/0000-0002-8320-6383>

Ivanochko Bohdan Romanovych PhD student of the Department of Economic Cybernetics, Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk, Shevchenko St., 57, Ivano-Frankivsk, 76018, tel.: (068) 251-28-58, <https://orcid.org/0000-0002-5943-1097>

MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY OF ENTERPRISES AS A COMPONENT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Abstract. The article is aimed at defining and justifying ways of investing territorial communities in the material and technical support of enterprises. It has been established that the issue of material and technical support of enterprises is important in the context of the general socio-economic development of territorial communities, since tax revenues to the local budget, the level of employment, income and the general standard of living of the population of the community depend on the state of their development.

The methods of community investment in the material and technical support of enterprises are singled out, namely: the establishment of communal enterprises or acquiring shares in the capital of existing enterprises and providing them with financing for the formation of an effective material and technical base; allocation of grant funding from the local budget to community enterprises for the purchase of necessary equipment and other capital assets and assistance to them in attracting grants; development of social entrepreneurship in communities. Both positive and negative aspects for the community from the use of each of these methods were analyzed.

On the basis of the conducted study of the means of participation of territorial communities in the material and technical provision of local enterprises, the statement was made that when planning investment activities to ensure the economic development of communities, attention should be paid to improving the material and technical base of local enterprises by attracting external investments in the form of grant financing of business and the development of social entrepreneurship. As for

the participation of the community in the capital of enterprises and direct investments in their fixed assets from the budget, this method may not be effective, create corruption risks, create the dependence of such enterprises on political decisions, therefore, it should be applied only in the absence of entrepreneurship and initiative of the residents of the community.

Keywords: material and technical support, territorial communities, enterprises, investments, grants, innovations.

Постановка проблеми. Для ефективного, всебічного соціально-економічного розвитку територіальних громад на їхній території необхідне функціонування значної кількості підприємств та організацій, що формують податкові надходження до місцевого бюджету, створюють робочі місця, сприяють росту доходів та загального рівня життя місцевого населення. У разі відсутності значних доходів до бюджетів, громади не мають фінансових ресурсів для стійкого розвитку. Особливо актуальною ця проблема є у віддалених від обласних та районних центрів, сільських територіальних громадах в яких відсутні великі бюджетоутворюючі підприємства. Важливим чинником для створення нових та розширення наявних підприємств є стан їх матеріально-технічної бази. Тому актуальним є питання участі органів місцевого самоврядування у матеріально-технічному забезпеченні підприємств в територіальних громадах, як складової їх інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання матеріально-технічного забезпечення підприємств розглядали такі вчені як: О. Вараксіна, О. Касьян, В. Шевченко, О. Ареф'єва, Н. Сафонік, Є. Кривенко, А. Сітковська, О. Савенко, М. Капуста, В. Волощук, Ю. Волощук, О. Іванишин та ін.

В науковій праці О. Вараксіна, О. Касьян та В. Шевченко дають визначення поняттю матеріально-технічного забезпечення, як процесу забезпечення підприємства необхідними видами матеріально-технічних ресурсів у встановлений термін і в обсягах, необхідних для нормальної роботи [1]. О. Ареф'єва, Н. Сафонік, Є. Кривенко вважають, що головне завдання матеріально-технічного забезпечення полягає у дотриманні принципу ритмічності та комплектної доставки на підприємство матеріально-технічних ресурсів за умови збереження максимального рівня раціоналізації їхнього використання – очікуваними економічними ефектами від модернізації матеріально-технічного забезпечення підприємства з урахуванням інноваційних факторів розвитку будуть скорочення витрат та покращення фінансових результатів їх діяльності [2]. На думку А. Сітківської, О. Савенка, М. Капусти матеріально-технічна база, повинна розвиватися на основі впровадження нових технологій, комплексної механізації, автоматизації виробничих процесів в усіх його галузях, постійного поліпшення використання природних ресурсів, що забезпечить формування ресурсного

потенціалу, здатного реалізувати стратегічні завдання [3]. В. Волошук, Ю. Волошук, О. Іванишин доводять, що основні вкладення інвестицій повинні бути спрямованими на матеріально-технічну базу та впровадження інновацій, оскільки інвестування в інноваційні проекти дозволяє отримати принципово нові технології, методи організації виробництва і реалізації новоствореної інноваційної продукції споживачам, розширити асортимент високотехнологічної продукції за рахунок нових креативних продуктів, перейти на вищі технологічні уклади, поповнити наявні інтелектуальні активи, забезпечити подальший інноваційний розвиток підприємств [4].

Однак, не розкритим залишається питання участі територіальних громад у процесі матеріально-технічного забезпечення та інвестицій у впровадження інновацій у процес виробництва, як основної зацікавленої сторони у формуванні та розвитку підприємств.

Метою статті є визначення участі територіальних громад у формуванні матеріально-технічного забезпечення підприємств як складової інвестиційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. В сучасних економічних умовах спостерігається певна диспропорція між темпом соціально-економічного розвитку різних типів територіальних громад. Соціально-економічний розвиток територіальної громади – складний процес, який передбачає якісні зміни в економіці й функціонуванні громади, йдеться не лише про зростання надходжень до місцевого бюджету, а й про розширення доходів і зайнятості населення, поліпшення систем охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, забезпечення екологічної безпеки, створення умов для індивідуального розвитку людини, а також оновлення та будівництва комунальної інфраструктури [5, с. 93]. Так великі міські громади, на адміністративній території яких функціонує значна кількість підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців мають можливість, за рахунок податкових надходжень до місцевого бюджету, вкладати вагомі фінансові ресурси у свій розвиток. Натомість менші сільські громади не мають достатнього обсягу фінансових ресурсів бюджету через відсутність у них джерел значних податкових надходжень. Це приводить до проблеми фінансової спроможності яка, на думку О. Безпалько, є здатністю забезпечувати надходження у достатньому обсязі фінансових ресурсів, формувати ефективну структуру їх джерел, здійснювати якісний розподіл фінансових ресурсів, сприяти їх ефективному використанню для подолання дестабілізаторів, а також створювати умови для досягнення стабільності соціально-економічного розвитку громад у короткостроковій та довгостроковій перспективі [6, с. 61].

Вирішити цю проблему фінансової спроможності можна шляхом розвитку підприємництва, тобто утворення нових та розширення і модернізація наявних в громаді підприємств. Варто відзначити, що важливою умовою для ведення бізнесу є конкурентоспроможність громад, наявність

потенціалу та ресурсів, таких як земельні, природні, людські та ін. Органи місцевого самоврядування повинні бути зацікавлені в підвищенні конкурентоспроможності, оскільки збільшиться фінансова віддача від суб'єктів підприємницької діяльності, що функціонують на її території та від реалізації інвестиційних проектів, залучених внаслідок реалізації планів підвищення конкурентоспроможності. Відповідно, це матиме відображення у вигляді збільшення податкових надходжень до бюджету громади, що зміцнить її можливості по фінансуванню поточних потреб та розширенню майбутніх планів розвитку [7, с. 83].

Однак, сама по собі конкурентоспроможність та наявність ресурсів для ведення бізнесу не є гарантією розвитку підприємництва, оскільки в сучасних умовах для ефективного виробництва продукції та надання послуг необхідна якісна матеріально-технічна база. Під матеріально-технічним забезпеченням слід розуміти, в першу чергу, наявність у підприємства сучасних високотехнологічних основних засобів та інноваційних технологій, формування яких вимагає залучення значного обсягу інвестицій. Варто відзначити, що заходи із залучення інвестицій в розвиток бізнесу в територіальних громадах – це спільні дії органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які працюють в громаді, громадських організацій та всіх зацікавлених жителів щодо створення умов для розвитку громади [8, с. 49]. Тому забезпечення підприємств матеріально-технічними засобами є однією з найважливіших складових інвестиційної діяльності керівництва громад.

Органи місцевого самоврядування, в рамках чинного законодавства, можуть інвестувати та сприяти залученню інвестицій у матеріально-технічне забезпечення підприємств використовуючи такі заходи:

- засновувати комунальні підприємства або набувати частки в капіталі існуючих підприємств та вносити в них необхідне фінансування для формування ефективної матеріально-технічної бази;
- виділяти грантове фінансування з місцевого бюджету підприємствам громади для купівлі необхідної техніки та інших основних засобів та допомога їм у залученні грантів;
- розвивати соціальне підприємництво в громадах.

Кожен з наведених заходів має як свої переваги так і недоліки. У випадку створення або купівлі, набутті у власність існуючого підприємства чи частки в ньому, орган місцевого самоврядування громади може напряму інвестувати кошти місцевого бюджету в матеріально-технічне забезпечення, виділяючи кошти на придбання, створення, модернізацію основних засобів. Прикладом набуття громадою у власність підприємств є купівля Івано-Франківською міською радою 99,5 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» [9]. Також подекуди в територіальних громадах практикується утворення комунальних аграрних

підприємств, наприклад, утворення Опішнянською селищною радою Палатської області аграрного підприємства «Опішня-Агро» [10]. Використовуючи даний метод громада безпосередньо впливає на матеріальний стан своїх підприємств, має можливість фінансувати впровадження інноваційних технологій виробництва та надання послуг. Однак, така форма участі органів місцевого самоврядування у матеріально-технічному забезпеченні підприємств має ряд негативних факторів, основним з яких є створення корупційних ризиків. Так при придбанні матеріальних засобів можуть виникати корупційні складові у вигляді завищення цін, придбання їх у афілійованих до керівництва громад постачальників, розкрадання та продаж за заниженими цінами майна. До негативних факторів слід також віднести можливе неефективне управління, витрату бюджетних коштів та збільшення державної частки у структурі економіки.

Щодо виділення грантів на формування та оновлення матеріально-технічної бази, то органи місцевого самоврядування в рамках місцевого бюджету можуть оголошувати конкурси для місцевих підприємств з виділенням переможцям коштів для купівлі необхідного обладнання, проведення робіт з оновлення та впровадження нових технологій, навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Гранти можуть виділятися як на умовах стовідсоткового фінансування з місцевого бюджету так і на умовах співфінансування, наприклад, 50% - місцевий бюджет, 50% - власні кошти підприємства, в залежності від умов конкурсу. Цей метод є більш оптимальним за набуття у власність та безпосереднє фінансування підприємств територіальних громад. Оскільки при грантовому виділенні коштів на матеріально-технічне забезпечення, за умови прозорості та відкритості конкурсу, не створюють корупційні ризики та не збільшується державна частка в економіці. Проте обсяги такого фінансування напряму залежать від можливостей місцевого бюджету громади. Так громади з великими розмірами бюджету можуть виділяти таке грантове фінансування у значно більших обсягах та більшій кількості підприємств у порівнянні з фінансово неспроможними територіальними громадами для яких проблема матеріального забезпечення підприємств та підприємництва в цілому є більш актуальною. Тому таким громадам важко фінансувати навіть поточні видатки на їх утримання та надання населенню необхідних послуг.

Органам місцевого самоврядування слід також приділяти увагу залученню місцевих підприємств у грантові програми від уряду, громадських організацій, іноземних партнерів і міжнародних організацій, та допомагати їм на кожному етапі участі у конкурсах. Оскільки залучення зовнішнього грантового фінансування у матеріально-технічне забезпечення підприємств дозволяє суттєво покращити їх стан, збільшити обсяги виробництва, створити робочі місця для жителів громади з мінімальними витратами місцевого бюджету. На сьогодні в Україні існують успішні кейси залучення грантів для

бізнесу, так у Баранівській громаді Житомирської області в результаті реалізації трьох проектів з виділенням на них 2,7 млн. грн грантового фінансування запустили хлібопекарню, кафе та підприємство з вирощування грибів, створили 22 робочих місця [11].

Таким чином, доцільно виокремити наступні заходи допомоги та створення умов з боку органів місцевого самоврядування для місцевих підприємств у залученні зовнішнього грантового фінансування:

– постійно слідкувати за офіційними джерелами, засобами масової інформації, офіційними сайтами грантодавців задля пошуку відповідних конкурсів та інформувати місцеві підприємства про них шляхом публікування інформації на інтернет-сайтах та сторінках громади в соцмережах, безпосередньої комунікації з підприємствами;

– проводити зустрічі, перемовини з представниками іноземних партнерів та міжнародних організацій на предмет виділення грантового фінансування для місцевого бізнесу;

– надавати консультації та методично-організаційну допомогу підприємствам та підприємцям у підготовці та участі у конкурсі, формуванні відповідної супровідної документації.

Ще одним методом участі органів місцевого самоврядування у матеріально-технічному забезпеченні підприємств є розвиток соціального підприємництва. Соціальне підприємництво – це бізнес метою якого є вирішення соціальних проблем і прибутки від якого спрямовуються головним чином на розвиток бізнесу, громадські справи, добробуту територіальних громад (соціальні, екологічні та етичні цілі) [12]. Такий вид підприємництва слід вважати безпосередньою участю громади у вирішенні питань місцевого значення, оскільки прибуток від такої діяльності інвестується у місцевий соціально-економічний розвиток. Суб'єктами соціального підприємництва є підприємці які живуть і працюють в громаді, засновані жителями громади підприємства, громадські організації та інші неприбуткові організації. В контексті матеріально-технічного забезпечення підприємств територіальних громад слід зазначити, що такі підприємства основну частку свого прибутку будуть вкладати у впровадження інноваційних ідей та високотехнологічних засобів виробництва задля забезпечення населення громади якісною продукцією та послугами. Отже розвиток такої діяльності в громаді можна вважати формою сприяння матеріально-технічному забезпеченні підприємств територіальних громад. Схожої думки дотримуються А. Ковалевська та Я Нечипоренко стверджуючи, що розвиток місцевих громад потребує інноваційних ідей, розробки можливих рішень у вигляді програм, продуктів, сервісів, залучення нових індивідуальних практик, які набувають більш релевантного значення в рамках соціального підприємництва на базі територіальних громадах [13]. Органи місцевого самоврядування можуть сприяти розвитку соціального підприємництва здійснюючи інформування

населення про його можливості, надаючи допомогу з організацією і започаткуванням такого виду діяльності, підтримуючи громадські ініціативи, надаючи різного роду пільги соціальним підприємствам, популяризуючи вироблену ним продукцію серед жителів громади.

Таким чином при плануванні інвестиційної діяльності з забезпечення економічного розвитку громад слід приділити увагу покращенню матеріально-технічної бази місцевих підприємств. Для досягнення цієї цілі керівництву громад бажано надавати перевагу залученню зовнішніх інвестицій у вигляді грантового фінансування бізнесу та розвитку соціального підприємництва. Ці методи сприяють найбільш ефективному формуванню та оновленню матеріально-технічних засобів підприємств з мінімальним використанням бюджетних коштів місцевого бюджету. Щодо участі громади у капіталі підприємств та прямих інвестицій в їхні основні засоби з бюджету, то цей метод може бути не ефективним, створювати корупційні ризики, створювати залежність таких підприємств від політичних рішень, тому його слід застосувати тільки у разі відсутності підприємництва та ініціативності жителів громади.

Висновки. Встановлено, що для соціально-економічного розвитку територіальних громад необхідною умовою є функціонування на їх території значної кількості підприємств. В свою чергу в сучасних умовах підприємство не може ефективно працювати без належного матеріально-технічного забезпечення. Тому забезпечення підприємств матеріально-технічними засобами є однією з найважливіших складових інвестиційної діяльності територіальних громад.

Виокремлено та проаналізовано методи інвестування та сприяння залучення інвестицій у матеріально-технічне забезпечення шляхом заснування комунальних підприємств або набувати частки в капіталі існуючих підприємств та надання їм фінансування для формування ефективної матеріально-технічної бази; виділення грантового фінансування з місцевого бюджету підприємствам громади для купівлі необхідної техніки та інших основних засобів та допомога їм у залученні грантів; розвиток соціального підприємництва в громадах.

На основі проведеного дослідження засобів та можливостей участі територіальних громад у матеріально-технічному забезпеченні місцевих підприємств можна зробити твердження, що при плануванні інвестиційної діяльності з забезпечення економічного розвитку громад слід приділити увагу покращенню матеріально-технічної бази місцевих підприємств шляхом залучення зовнішніх інвестицій у вигляді грантового фінансування бізнесу та розвитку соціального підприємництва.

Література:

1. Вараксіна О. В., Касьян О. О., Шевченко В. Б. Теоретичні підходи до матеріально-технічного забезпечення підприємства. *Економіка і суспільство*. 2021. Вип. 24. URL: <https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/172>

2. Ареф'єва О. В., Сафронік Н. П., Кривенко Є. А. Фактори інноваційного розвитку системи матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неотехнологічного відновлення. *Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics»*. 2021. №30 С. 13-20. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/factors-for-the-innovative-development/>
3. Сітковська А. О., Савенко О. А., Капуста М. Ю. Технічне забезпечення аграрних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності. *Агросвіт*. 2022. №1. С. 53-57.
4. Волощук О. В., Волощук Ю. О., Іванишин О. В. Інвестування інноваційного розвитку підприємств. *Інноваційна економіка*. 2020. Вип. 3-4. С. 156-162.
5. Баланюк І. Ф., Іваночко Б. Р. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад. *Аграрна економіка*. 2023. Т. 16. №1-2. С. 91-98.
6. Безпалько О. М. Фінансова спроможність об'єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи. *Підприємництво та інновації*. 2019. Вип. 9 (209). С. 60-65.
7. Шматковська Т. О., Подзізей О. О. Концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад. *Економічний форум*. 2020. №1(4) С. 77-85.
8. Баланюк І. Ф., Іваночко Б. Р. Заходи по залученню інвестицій в розвиток бізнесу територіальних громад на основі маркетингової стратегії. *Інноваційна економіка*. 2023. Вип. 1(93). С. 45-51.
9. Івано-Франківська міська рада та ФДМУ уклали договір купівлі-продажу Івано-Франківського ЛПЗ. URL: <https://www.spfu.gov.ua/ua/news/fdmu-ta-ivano-frankivska-miska-rada-uklali-dogovir-kupivli-prodazhu-ivano-frankivskogo-lokomotivoremontnogo-zavodu-3306.html>
10. Комунальне агро-підприємство – практика Опішнянської громади. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13410>
11. Громада може допомогти бізнесу подолати страх перед грантами. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/16752>
12. Діброва Н. В. Соціальне підприємництво. *Економічні інновації*. 2015. Вип. 59. С. 112-117.
13. Ковалевська А. В., Нечипоренко Я. Є. Підприємництво на базі громади як особливий вид соціального підприємництва. *Науковий журнал «Молодий вчений»*. 2019. Вип. 7(71).С. 134-141.

References:

1. Varaksina O. V., Kasyan O. O., Shevchenko V. B. (2021). Teoretychni pidkhody do materialno-tekhnichnoho zabezpechennia pidprijemstva. [Theoretical approaches to material and technical support of the enterprise]. *Economy and society*. Issue 24. Access mode: <https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/17> . [in Ukrainian].
2. Arefieva O. V., Safronik N. P., Kryvenko E. A. (2021). Faktory innovatsiinoho rozvytku systemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia pidprijemstva v umovakh neotekhnolohichnoho vidnovlennia. [Factors of innovative development of the material and technical support system of the enterprise in the conditions of neo-technological recovery]. *Electronic scientific publication on economic sciences "Modern Economics"*. Issue 30, pp. 13-20. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/factors-for-the-innovative-development/>. [in Ukrainian].
3. Sitkovska A. O., Savenko O.A., Kapusta M Yu. (2022). Tekhnichne zabezpechennia ahrarnykh pidprijemstv yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti. [Technical support of agricultural enterprises as a factor of increasing competitiveness]. *Agroworld*. Issue 1. P. 53-57. [in Ukrainian].
4. Voloshchuk O. V., Voloshchuk Yu. O., Ivanyshyn O. V. (2020). Investuvannia innovatsiinoho rozvytku pidprijemstv. [Investing in innovative development of enterprises]. *Innovative economy*. Issue 3-4. P. 156-162. [in Ukrainian].

5. Balanyuk I F., Ivanochko B R. (2023). Investytsiine zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorialnykh hromad. [Investment support for social and economic development of territorial communities]. *Agrarian economy*. Vol. 16. Issue. 1-2. P. 91-98. [in Ukrainian].
6. Bezpalko O. M. (2019). Finansova spromozhnist obiednanykh terytorialnykh hromad: problemy ta perspektyvy [Financial capacity of united territorial communities: problems and prospects]. *Entrepreneurship and innovation*. Vol. 9 (209.) P. 60-65. [in Ukrainian].
7. Shmatkovska T. O., Podzizei O. O. (2020). Kontseptualni zasady pidvyshchennia konkurentospromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad. [Conceptual principles of increasing the competitiveness of united territorial communities]. *Economic Forum*. Issue 1(4) P. 77-85. [in Ukrainian].
8. Balanyuk I. F., Ivanochko B. R. (2023). Zakhody po zaluchenniu investytsii v rozvytok biznesu terytorialnykh hromad na osnovi marketynhovoї stratehii. [Measures to attract investments in business development of territorial communities based on marketing strategy]. *Innovative economy*. Issue 1 (93) P. 45-51. in Ukrainian].
9. Ivano-Frankivska miska rada ta FDMU uklaly dohovir kupivli-prodazhu Ivano-Frankivskoho LRZ. [Ivano-Frankivsk City Council and FSMU concluded a contract of sale of Ivano-Frankivsk LRZ]. Access mode: <https://www.spfu.gov.ua/ua/news/fdmu-ta-ivano-frankivska-miska-rada-uklali-dogovir-kupivli-prodazhu-ivano-frankivskogo-lokomotivoremontnogo-zavodu-3306.html> [in Ukrainian].
10. Komunalne ahro-pidpriemstvo – praktyka Opishnianskoi hromady. [Communal agro-enterprise – practice of the Opishnian community]. Access mode: <https://decentralization.gov.ua/news/13410> . [in Ukrainian].
11. Hromada mozhe dopomohty biznesu podolaty strakh pered hrantamy. [The community can help businesses overcome their fear of grants]. Access mode: <https://decentralization.gov.ua/news/16752> . [in Ukrainian].
12. Dibrova N. V. (2015). Sotsialne pidpriemnytstvo. [Social entrepreneurship]. *Economic innovations*. Issue 59. P. 112-117. [in Ukrainian].
13. Kovalevska A. V., Nechyporenko Y. Ye. (2019). Pidpriemnytstvo na bazi hromady yak osoblyvyi vyd sotsialnoho pidpriemnytstva. [Community-based entrepreneurship as a special type of social entrepreneurship]. *Scientific journal "Young Scientist"*. Issue 7(71). P. 134-141. . [in Ukrainian].

